

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 -DOI 10.5281/zenodo.5512452

No. 2, Anno 2017 – Article 16

Sul riciclo dei porcellini: il problema del consumo di carne contaminata

Bartłomiej Bednarek[✉]
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Abstract: The paper discusses the status of piglets used at some point of initiation in Eleusinian Mysteries. According to scholarly tradition two scenarios are possible: the piglets were either used as *katharmata* and subsequently discarded as contaminated or they were sacrificed to some deities and at least partially eaten by human participants in the ritual. The passage from Aristophanes' *Frogs* discussed in the paper is usually taken as a strong evidence in favour of that latter interpretation. This reading, as I argue, does not give justice to its function within Aristophanic comedy.

Keywords: piglet, Eleusinian Mysteries, meat, animal sacrifice, Aristophanes

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

La ricerca è stata condotta grazie al contributo del Centro Nazionale di Ricerca in Polonia (grant UMO-2013/09/B/HS2/01208) e la borsa di studio per i giovani studiosi della Fondation Hardt a Ginevra.

[✉] Address: Uniwersytet Jagielloński, S. Łojasiewicza 6, PL 30-348 – Kraków, Poland
(Email: bp.bednarek@uw.edu.pl).

Uno dei personaggi delle *Rane* di Aristofane, lo schiavo Xantia, vedendo un gruppo di iniziati ai misteri eleusini, menziona l'odore della carne suina, esclamando¹:

᾿Ω πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη,
ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν.

O molto venerata signora, figlia di Demetra,
quale dolce profumo di carne di porco spirò verso di me!

Secondo la tradizione filologica, presente già negli scoli (*ad loc.*), queste parole avrebbero contenuto un'allusione abbastanza convenzionale ad uno dei riti che facevano parte della sequenza di μύησις². Allo stesso tempo, la battuta viene interpretata come un osceno scherzo dovuto al doppio significato della parola χοῖρος usata dal personaggio comico, la quale nella maggioranza dei contesti si riferiva ad un porcellino, ma nelle commedie di Aristofane spesso copriva la semantica di *pudenda muliebria*. Ricorrendo al suo uso, Xantia avrebbe fatto riferimento non solo ai maialini, il cui utilizzo nei misteri è ben attestato pure da altre fonti³, ma accennerebbe anche ad una fanciulla di straordinaria bellezza che faceva parte del coro e che verrà esplicitamente menzionata nei versi 409-413⁴.

Sebbene la seconda delle interpretazioni citate sembri giustificare la presenza della battuta nel testo comico, la natura del gioco non esclude una lettura più approfondita del contesto rituale del passaggio. Un grave problema interpretativo risulta dalla nostra incertezza sullo *status* dei 'porcellini misterici' (così chiamati da Aristofane ne *gli Acarnesi* 747). Vi

¹ Ar. *Ra.* 337-338. Traduzione a cura di G. Mastromarco e di P. Tottaro.

² MERRY 1884, *ad loc.*, VAN LEEUWEN 1906, *ad loc.* E tutti gli autori dei commentari elencati nella nota seguente.

³ Innanzitutto Ar. *Ach.* 747 con scoli e con commenti di BURKERT 1983, p. 258, PARKER 1983, p. 283, SCARPI 2002, p. 118.

⁴ Idea di RADERMACHER 1954, p. 187. Cfr. STANFORD 1958, *ad loc.*, SEAGER 1981, p. 250, BURKERT 1983, pp. 248-249, HENDERSON 1991, pp. 131-132, DOVER 1993, *ad loc.*, SOMMERSTIEN 1996, *ad loc.*, DEL CORNO 1998, *ad loc.*

entrano in gioco due possibili interpretazioni che si escludono a vicenda. Il porcellino poteva essere usato nel carattere di κάθαγμα, cioè uno strumento di purificazione⁵, oppure di θῦμα, un'offerta sacrificale del tipo più ampiamente attestato nelle fonti, e nello stesso tempo il meno marcato, usando le parole di S. Scullion⁶, ovvero il meno carico di significati e tratti anomali.

La seconda lettura trova qualche appoggio negli scoli, in cui si legge che nei culti di Demetra i porcellini venivano semplicemente sacrificati. La parola θύω⁷ usata dagli scoliasti, pur non escludendo (almeno nei testi tardivi) un altro carattere del rituale, presa così com'è, senza specificazioni o contestualizzazione, *prima facie* suggerisce il carattere cosiddetto olimpico del sacrificio, in cui soltanto una parte della vittima veniva bruciata sull'altare, mentre il resto poteva essere consumato dagli umani. In effetti M.P. Nilsson⁸, W. Burkert⁹, R. Parker¹⁰ e P. Scarpi¹¹ adducono il passaggio

⁵FOUCART 1914, p. 294 (cfr. MYLONAS 1961, pp. 249-250, MOULINIERE 1952, p. 126). Secondo lo studioso i porcellini venivano ritualmente utilizzati già prima che la processione lasciasse Atene, nel giorno del ἄλαδε μύσται. Questa teoria non trova però appoggio nelle fonti, risultando soltanto dalla convinzione (tra l'altro ragionevole) che il momento di purificazione nel mare fosse adatto anche per la purificazione col sangue. In tal caso i porcellini potevano essere gettati via in qualsiasi luogo (specifico o meno) lungo il percorso dei *mystai*. Una ricostruzione parzialmente alternativa è stata proposta abbastanza recentemente in CLINTON 1988, pp. 77-78, 1993, *passim*. Lo studioso nel presente contesto richiama l'attenzione su cinque fosse, chiamate μέγαρα, di dimensioni enormi, che sono state scoperte nel santuario eleusino, all'esterno del portico del τελεστήριον. Gli scavi, nel corso dei quali sono state rinvenute le fosse, sono stati condotti negli ultimi anni dell'Ottocento; non sorprende dunque il fatto che l'informazione fornita dagli archeologi concernente la natura del materiale trovato dentro i μέγαρα sia piuttosto generica. Nei rapporti si legge di terra fertile contenente numerosi resti animali. Secondo Clinton è fortemente probabile che i corpi dei porcellini fossero gettati dentro le fosse e lasciati putrefare (cfr. EVANS 2002, p. 248, COSMOPOULOS 2015, pp. 13-14).

⁶SCULLION 1994, pp. 96-97.

⁷CASABONA 1966, pp. 69-94.

⁸NILSSON 1941, p. 95, n. 3.

⁹BURKERT 1983, p. 257.

¹⁰PARKER 1983, p. 283.

¹¹SCARPI 2002, pp. 505-506.

qui discusso per attestare che i porcellini iniziatici venivano effettivamente mangiati dagli iniziati.

Per quanto attendibili siano le ricostruzioni della grammatica rituale e della tipologia dei sacrifici cruenti¹², se i maialini venivano consumati dagli iniziati, è preclusa la possibilità che la loro funzione fosse limitata a quella catartica. Ricorrendo al modello di lettura dell'ultimo tipo di rituali proposto da R. Parker (1983), va detto che la purificazione di tipo religioso, sebbene non si possa ridurre al suo aspetto puramente fisico, opera in un modo analogo. Si tratta dunque di una divisione di un oggetto nella parte, per così dire, buona e in quella cattiva e della successiva rimozione di quest'ultima. Per estensione di questo intuitivo modello, ci si può aspettare che non solo ciò che a livello simbolico corrisponde all'immondizia o sporczia dovrebbe essere allontanato, ma anche lo strumento stesso della purificazione, che come una spugna assorbe il male, dovrebbe essere trattato come possibile fonte di pericolo e come tale scartato.

Di fatto confermano questa interpretazione alcuni testi, tra i quali il ben noto passaggio del trattato *de Morbo Sacro* (184) è il più ricco d'informazioni. L'autore ci spiega che i tradizionalisti di solito scartano i prodotti del processo catartico in modo da impedirne un potenziale contatto con gli esseri umani, sotterrandoli, gettandoli nel mare, oppure abbandonandoli in deserte aree montuose. Lo scopo di tale previdenza con molta probabilità si può dedurre da un passaggio del *Satyricon* di Petronio (134, 1), in cui l'inciampare in un *purgamentum* viene citato come possibile causa di un disturbo mentale. Sebbene non vi siano delle prove decisive, in assenza di testimonianze contrarie, si può assumere che l'oggetto chiamato κάθαγμα,

¹²Per una revisione dello *status quaestionis* sul sacrificio: PETROPOULOU 2008, pp. 1-25; GRAF 2012; LINCOLN 2012. Nuove proposte: GEORGOUDI, KOCH PIETTRE, SCHMIDT 2005; PARKER 2011, pp. 124-170; FARAONE, NAIDEN 2012; NAIDEN 2013; EKROTH, WALLENSTEN 2013. Classici modelli teorici: PUTTKAMMER 1912; SMITH 1927; MEULI 1946; GIRARD 1972; DETIENNE, VERNANT 1982; BURKERT 1983.

ovvero ciò che rimaneva come effetto della purificazione, avendo assorbito μύσμα, diveniva pericoloso come potenziale veicolo di contaminazione¹³.

Di conseguenza, almeno a livello speculativo, sembra giusto supporre che il corpo di un animale usato in un rituale catartico doveva essere successivamente scartato. L'unico dato che pare di precludere tale interpretazione nel caso dei porcellini misterici è contenuto nel passaggio aristofanESCO citato all'inizio del presente intervento. Secondo M.P. Nilsson¹⁴, dal fatto che Xantia menziona la carne suina risulterebbe che i maialini fossero mangiati dai μύσται, dunque non potevano essere scartati e, di conseguenza, non potevano svolgere funzione catartica. Questa lettura delle *Rane* è stata messa in dubbio da L. Moulinier¹⁵, il quale ha suggerito che Xantia, come servo del dio Dioniso, poteva godere di uno *status* eccezionale, essendo ammesso alla partecipazione al fumo delle offerte olocaustiche. Questa congettura estremamente speculativa, a giudicare dall'assenza di qualsiasi discussione nella letteratura più recente, *nomen omen*, è andata in fumo.

È vero che ci possono essere pochi dubbi sul fatto che la battuta di Xantia implichi la consumazione del maialino, visto che dal punto di vista della costruzione di uno scherzo basato sul gioco di parole, sarebbe bastato che Xantia si fosse riferito al profumo del maiale. La menzione esplicita della 'carne' (nella frase «ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν», «Quale dolce profumo di carne di porco spirò verso di me!») non solo sembra gratuita ma rende anche la sottintesa oscenità meno evidente. Dato che Aristofane ha sacrificato la chiarezza e l'economia del comunicato, si può supporre che per qualche ragione la parola 'carne' dovesse essere importante per il poeta

¹³ Cfr. e. g. PARKER 1983, pp. 229-230.

¹⁴ NILSSON 1941, p. 95, n. 3.

¹⁵ MOULINIER 1952, p. 126.

e, *a fortiori*, che il comico non volesse evitare l'impressione che nel testo si trattasse del consumo.

Benché in tale contesto una domanda sulla logica implicita nella battuta di Xantia possa sembrare puramente accademica, vale la pena enfatizzare il fatto che le parole dello schiavo non si riferiscono ad una festa sacrificale in senso proprio. In un modo tipico per il genere letterario carnevalesco, quale è la commedia antica, il servo si può dire «*deditus ventri et turpissumae parti corporis*» (usando le parole di Sallustio *Iug.* 85, 41). Va osservato però che allo stesso tempo Xantia non dimostra alcun pensiero altruistico, essendo confinato alla prospettiva del piacere proprio come tanti altri eroi comici. Basta nominare Diceopoli, Filocleone, per non parlare dei tipici βωμολόχοι, quali l'Oracolista o Ierocle. Lo schiavo, dunque, parlando della carne suina non fa riferimento ad una potenziale festa dei μύσται, ma alle sue intenzioni concernenti il consumo di maiale. La stessa focalizzazione si estende al livello dei significati osceni del passaggio. Sembra abbastanza evidente che l'allusione ai *pudenda muliebria* evochi una fantasia erotica di Xantia, nella quale lo schiavo riserva i piaceri per sé e non per altri potenziali partner della fanciulla.

Queste considerazioni rendono palese un nuovo tratto umoristico del passaggio. Si può supporre che il servo, menzionando la carne di porcellino nel contesto dei misteri eleusini, abbia commesso un grave errore, mettendo in luce una vergognosa abitudine, reale o immaginata, consistente nella consumazione dei cibi scartati per ragioni rituali. Benché non esistano altre fonti del genere legate al contesto eleusino, il dossier di passaggi concernenti fenomeni analoghi è piuttosto ampio.

Per prendere come punto di partenza una battuta di un personaggio aristofanESCO, si può ricorrere alle parole di Cremilo, nelle quali l'eroe lascia

risolvere a Ecate la controversia concernente i rispettivi vantaggi della ricchezza e della povertà¹⁶:

Παρά τῆς Ἐκάτης ἕξεστιν τοῦτο πυθέσθαι, εἴτε τὸ πλουτεῖν εἴτε τὸ πεινῆν βέλτιον. Φησὶ γὰρ αὕτη τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλουτοῦντας δεῖπνον κατὰ μῆν' ἀποπέμπειν, τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ἀρπάζειν πρὶν καταθεῖναι.

Vallo a domandare a Ecate, se è meglio morir di fame o esser ricchi: i benestanti e i ricchi, ti dirà, le imbandiscono ogni mese la cena; i poveri invece, prima ancora che sia imbandita, se l'arraffano.

Sebbene gli ἑκαταῖα, ovvero i pasti offerti all'inizio di ogni mese ad Ecate agli incroci, fossero distinti dagli oggetti scartati nelle stesse o simili localizzazioni, specie immondizie o καθάρματα, allo stesso tempo queste categorie spesso venivano associate¹⁷. Due *loci* classici si trovano in opere di Luciano, nelle quali l'autore sarcasticamente fa riferimento a Ἐκάτης δεῖπνα accanto alle uova provenienti dai rituali catartici, come un tipico nutrimento dei filosofi cinici¹⁸. Il carattere umoristico dei dialoghi di Luciano rende impossibile stabilire quanto quei passaggi riflettano la realtà vissuta dai greci e quanto siano prodotto di pura fantasia o un *topos* letterario. Indubbiamente però, anche se non si può escludere una certa iperbolizzazione, gli scherzi si possono riferire al sistema di valori dei cinici, contestatori di ogni ricercatezza e moralità tradizionale.

Nonostante una profonda differenza di tono, un simile comportamento ritualizzato, caratteristico per una specie di club segreto o gang giovanile, viene descritto da Demostene nell'orazione *contro Conone*. Secondo l'oratore, i giovanotti soprannominati Τριβαλλοί (un nome di una tribù illirica probabilmente scatenante delle connotazioni oscene)¹⁹ avrebbero avuto

¹⁶ Ar. *Pl.* 594-597. Traduzione a cura di R. Cantarella.

¹⁷ PARKER 1983, pp. 30-31; JOHNSTON 1991, pp. 220-221; ZOGRAFOU 2010, pp. 119-120; CARBONI 2014, pp. 47-48; CARBONI 2015, pp. 25-26; SERAFINI 2015, pp. 135-138.

¹⁸ Lucianus *DMort.* 1,1: «ἐν τῇ τριόδῳ Ἐκάτης δεῖπνον κείμενον ἢ ὧδὸν ἐκ καθαρσίου»; Cat. 7: «τῆς Ἐκάτης τὸ δεῖπνον...καὶ τὰ ἐκ τῶν καθαρσίων ὧδᾶ».

¹⁹ HENDERSON 1991, pp. 121, 176.

l'abitudine di mangiarsi i pasti di Ecate e i testicoli dei porcellini usati nei riti di purificazione dell'assemblea²⁰:

τούτους τά θ' Ἐκαταῖα κατεσθίειν, καὶ τοὺς ὄρχεις τοὺς ἐκ τῶν χοίρων, οἷς καθαίρουσιν ὅταν εἰσιέναι μέλλωσιν, συλλέγοντας ἐκάστοτε συνδειπνεῖν ἀλλήλοις.

che loro si mangiavano i pasti di Ecate e i testicoli di maiali usati nei riti di purificazione quando l'assemblea sta per riunirsi, raccogliendoli prima di ogni cena comune

Sebbene le accuse di un oratore ateniese si debbano prendere *cum grano salis*, la strategia retorica di Demostene non lascia dubitare che il fenomeno da lui descritto appartenesse ad una classe di comportamenti diffusi in certi ceti sociali, provocando la profonda indignazione della 'maggioranza morale'. Lo stesso aspetto sovversivo, chiaramente, forniva uno stimolo per i giovani contestatori delle norme.

Dal dossier al quale, oltre ai testi citati sopra, appartengono scoli al *Pluto* di Aristofane (v. 594) straordinariamente ricchi d'informazioni, un passaggio dei *Caratteri* di Teofrasto (16, 14)²¹ e dell'*Inno a Demetra* di Callimaco (114-115)²², emerge che il consumo dei cibi provenienti dai rituali risultanti in contaminazione non solo era concepibile, ma anche allo stesso tempo inquietante. Non a caso, una notevole parte dei testi nei quali si fa riferimento a quelle pratiche è destinata a scatenare emozioni estreme, sfocianti nel riso (commedia e dialoghi di Luciano), oppure nel disgusto e nell'indignazione (Demostene). Tale risonanza indica che la corda toccata dagli autori doveva essere veramente sensibile.

²⁰ D. 54, 39. Traduzione a cura dell'autore.

²¹ «κἄν ποτε [ὁ δεισιδαίμων] ἐπίδη σκορόδῳ ἐστεμμένον τῶν ἐπὶ ταῖς τριόδοις, ἀπελθὼν κατὰ κεφαλῆς λούσασθαι καὶ ἱερείας καλέσας σκύλλη ἢ σκύλακι κελεῦσαι αὐτὸν περικαθᾶραι». L'interpretazione del passaggio è difficile a causa di problemi filologici. Τῶν può riferirsi ai pasti lasciati ad un incrocio o alle persone solitamente viste in tali luoghi (mendicanti?). È possibile anche che il testo sia corrotto. Le emendazioni proposte mirano a restituirlo con una o più parole facenti riferimento al consumo o al furto dei cibi. Per una discussione e un'ampia bibliografia: USSHER 1960, pp. 154-157; DIGGLE 2004, pp. 370-374.

²² Cfr. ZOGRAFOU 2010, pp. 112-113.

Qualche anno prima della *performance* de *Le Rane* Atene rimane scandalizzata dalla profanazione dei misteri. Le ripercussioni politiche di ciò si sarebbero sentite ancora negli anni successivi. In un tale contesto sembra naturale che ogni riferimento a comportamenti inappropriati concernenti gli aspetti del sistema rituale eleusino potessero scatenare un riso isterico, tale quale solitamente viene provocato da allusioni a materie particolarmente delicate²³. Se il pubblico sapeva che i porcellini non si mangiavano, ma venivano scartati, la menzione del «dolce odore della loro carne» doveva essere oltraggiosa. Allo stesso tempo un comportamento del genere poteva sembrare concepibile, specie da parte di un Xantia. Gli schiavi sono sempre golosi. I biondastri del nord hanno poca comprensione delle norme culturali²⁴.

Concludendo, voglio accennare al fatto che le mie ricostruzioni sono, e per forza devono, rimanere ipotetiche. Secondo la logica dello scherzo, per provocare il riso bisogna ricorrere a qualche tipo di inconsistenza o incongruità a livello tematico o comunicativo²⁵. Una sorpresa presuppone sempre un'aspettativa che viene delusa. Nel quadro della mia ipotesi, le parole di Xantia avevano un valore umoristico per la forza di rompere con le norme di grammatica culturale e rituale. Quello scherzo, se scherzo era, presupponeva un forte tabù, concernente il consumo dei porcellini misterici. Nonostante ciò, va detto che l'ipotesi contraria rimane plausibile. Se non vi fosse il divieto, non vi sarebbe neppure lo scherzo. Anche questo può darsi nel testo della commedia. In tal caso l'idea di mangiare un maialino non avrebbe provocato alcuna emozione negativa.

²³ Cfr. MYLONAS 1961, pp. 224-226.

²⁴ Sulle origini etniche di Xantia: EHRENBERG 1951, p. 173. Cfr. DILLON 2004, p. 144: «Xanthias [...] is in an interesting way a predecessor of that stock figure of New Comedy, the Clever Slave».

²⁵ Cfr. ROBSON 2006, pp. 4-38.

Lungi dalla certezza sulla grammatica rituale, credo di poter concludere che il passaggio in discussione non può essere usato come prova decisiva a favore dell'interpretazione di porcellini misterici come θύματα invece di καθάρματα.

BIBLIOGRAFIA

BURKERT 1983: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual*, University of California Press, Berkeley 1983.

CARBONI 2014: R. Carboni, *Ecate e il mondo infero. Analisi di una divinità eliminare*, in I. Baglioni (ed.), *Sulle Rive dell'Acheronte. Costruzione e Percezione della Sfera del Post Mortem nel Mediterraneo Antico, 2, L'Antichità Classica e Cristiana*, Quasar, Roma 2014, pp. 39-51.

CARBONI 2015: R. Carboni, *Dea in limine. Culto, immagine e sincretismi di Ecate nel mondo greco e microasiatico*. VML, Rahden/Westf. 2015.

CASABONA 1966: J. Casabona, *Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en grec, des origines à la fin de l'époque classique*, Editions Orphys, Aix-en-Provence 1966.

CLINTON 1988: K. Clinton, *Sacrifice at the Eleusinian Mysteries*, in R. Hägg, N. Marinatos, G.C. Nordquist (edd.), *Early Greek cult practice*, Svenska Institutet i Athen, Stockholm 1988, pp. 69-80.

COSMOPOULOS 2015: M.B. Cosmopoulos, *Bronze Age Eleusis and the Origins of the Eleusinian Mysteries*, Cambridge U.P., New York 2015.

DEL CORNO 1985: D. Del Corno, *Aristofane. Le Rane*, A. Mondadori, Milano 1985.

DETIENNE, VERNANT 1982: M. Detienne, J.-P. Vernant (edd.), *La cucina del sacrificio in terra greca*, B. Boringieri, Torino 1982.

DIGGLE 2004: J. Diggle, *Theophrastus. Characters*, Cambridge U.P., Cambridge 2004.

DILLON 2004: J. Dillon, *Salt and Olives. Morality and Custom in Ancient Greece*, Edinburgh U.P., Edinburgh 2004.

DOVER 1993: K.D. Dover, *Aristophaes. Frogs*, Clarendon Press, Oxford 1993.

EHRENBERG 1951: V. Ehrenberg, *The People of Aristophanes. A Sociology of Old Attic Comedy*, Shocken Books, Oxford 1951.

EKROTH, WALLENSTEN 2013: G. Ekroth, J. Wallensten (edd.), *Bones, behaviour and belief. The zooarchaeological evidence as a source for ritual practice in ancient Greece and beyond*, Svenska institutet i Athen, Stockholm 2013.

EVANS 2002: N. Evans, *Sanctuaries, Sacrifices, and the Eleusinian Mysteries*, «Numen» 49, 2002, pp. 227-254.

FARAONE, NAIDEN 2012: C.A. Faraone, F.S. Naiden, *Greek and Roman Animal Sacrifice. Ancient Victims, Modern Observers*, Cambridge U.P., Cambridge 2012.

FOUCART 1914: P. Foucart, *Les mystères d'Eleusis*, A. Picard, Paris 1914.

GEORGOUDI, KOCH PIETTRE, SCHMIDT 2005: S. Georgoudi, R. Koch Piettre, F. Schmidt, *La cuisine et l'autel. Les sacrifices en question dans les sociétés de la Méditerranée ancienne*, Brepols, Turnhout 2005.

GIRARD 1972: R. Girard, *La violence et le sacré*, Éditions Bernard Grasset, Paris 1972.

GRAF 2012: F. Graf, *One generation after Burkert and Girard: where are the great theories?* in C.A. Faraone, F.S. Naiden (edd.), *Greek and Roman Animal Sacrifice. Ancient Victims, Modern Observers*, Cambridge U.P., Cambridge 2012, pp. 32-51.

HENDERSON 1991: J. Henderson, *The Maculate Muse. Obscene Language in Attic Comedy. II ed*, Oxford U.P., New York 1991.

JOHNSTON 1991: S. I. Johnston, *Crossroads*, «ZPE» 88, 1991, pp. 217-224.

LINCOLN 2012: L. Lincoln, *From Bergaigne to Meuli. How animal sacrifice become a hot topic*, in C.A. Faraone, F.S. Naiden (edd.), *Greek and Roman Animal Sacrifice. Ancient Victims, Modern Observers*, Cambridge U.P., Cambridge 2012, pp. 13-31.

MERRY 1884: W.W. Merry, *Aristophanes. The Frogs*, Clarendon Press, Oxford 1884.

MEULI 1946: K. Meuli, *Griechische Opferbräuche*, in O. Gigon, K. Meuli, W. Theiler, F. Wehrli, B. Wyss (edd.), *Phyllobolia: für Peter von der Mühll zum 60. Geburtstag am 1. August 1945*, B. Schwabe, Basel 1946, pp. 185-288.

MOULINIER 1952: L. Moulinier, *Le pur et l'impur dans la pensée des Grecs d'Homère à Aristote*, C. Klincksieck, Paris 1952.

MYLONAS 1961: G.E. Mylonas, *Eleusis and the Eleusinian Mysteries*, Princeton U.P., Princeton NJ 1961.

NAIDEN 2013: F.S. Naiden, *Smoke Signals for the Gods: Ancient Greek Sacrifice from the Archaic through Roman Periods*, Oxford U.P., New York 2013.

NILSSON 1941: M.P. Nilsson, *Geschichte der Griechischen Religion. B. I. Bis zur griechischen Weltherrschaft*, Beck, München 1941.

PARKER 1983: R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1983.

PARKER 2011: R. Parker, *On Greek Religion*, Cornell U.P., London 2011.

PETROPOULOU 2008: M.Z. Petropoulou, *Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200*, Oxford U.P., Oxford-New York 2008.

PUTTKAMMER 1912: F. Puttkammer, *Quo modo Graeci victimarum carnes ditribuerint*, ex officina Kuemmaliana, Königsberg 1912.

RADERMACHER 1954: L. Radermacher, *Aristophanes' 'Frösche'*, R.M. Rohrer, Wien 1954.

SMITH 1927: W.R. Smith, *Lectures On The Religion Of The Semites The Fundamental Institutions. III ed.*, Adam and Charles Black, London 1927.

ROBSON 2006: J. Robson, *Humor, Obscenity and Aristophanes*, Narr, Tübingen 2006.

SCARPI 2002: P. Scarpi, *Le religioni dei misteri. Vol I. Eleusi, dionisismo, orfismo*, A. Mondadori, Milano 2002.

SCULLION 1994: S. Scullion, *Olympian and Chthonian*, «CA» 13.1, 1994, pp. 75-119.

SEAGER 1981: R. Seager, *Notes on Aristophanes*, «CQ» 3.1, 1981, pp. 244-251.

SERAFINI 2015: N. Serafini, *La dea Ecate nell'antica Grecia. Una protettrice dalla quale proteggersi*, Aracne, Ariccia 2015.

SOMMERSTEIN 1996: A. H. Sommerstein, *The Comedies of Aristophanes. Vol. 9. Frogs*, Aris and Philips, Warminster 1996.

STANFORD 1958: W.B. Stanford, *Aristophanes. The Frogs*, Macmillan, London 1958.

USSHER 1960: R.G. Ussher, *The Characters of Theophrastus*, Macmillan, London 1960.

VAN LEEUWEN 1906: J. Van Leeuwen, *Aristophanis Ranae*, A.A. Sijthoff, Leiden 1906.

ZOGRAFOU 2010: A. Zografou, *Chemins d'Hécate. Portes, routes, carrefours et autres figures de l'entre-deux*, Centre international d'étude de la religion grecque antique, Liège 2010.